

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ КАРОТИДНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА

Г.А. Розыходжаева¹

М.А. Эрназарова²

¹Центральная клиническая больница № 1 Главного медицинского управления при
Администрации Президента Республики Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511956>

Актуальность

Атеросклеротическое поражение каротидных артерий является одной из ведущих причин ишемических инсультов, доля которых составляет до 85% всех цереброваскулярных событий (По данным Всемирной организации здравоохранения, 2021). По данным Маджидовой Ё.Н. и соавт. (2019 год) в Узбекистане ежегодно регистрируется около 60 тысяч случаев инсульта, что составляет 164 случая на 100 тысяч населения.

Более 60% ишемических инсультов ассоциированы с атеросклеротическими бляшками (АСБ) в сонных артериях, в частности в области бифуркации общей сонной артерии, что подчёркивает критическую необходимость их своевременной визуализации и оценки (Naghavi и соавт., 2017).

Одним из наиболее информативных, безопасных и доступных методов ранней диагностики и оценки степени стеноза является ультразвуковое исследование, включающее В-режим, цветное дуплексное сканирование (ЦДС) и спектральную доплерографию. Известное исследование ARIC показало, что утолщение комплекса интима-медиа (ТКИМ) общей сонной артерии более 0,9 мм достоверно связано с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений, даже при отсутствии симптоматики (Howard и соавт., 2013). Измерение ТИМ и выявление субклинического атеросклероза может быть эффективно использовано для ранней стратификации риска у пациентов с факторами сердечно-сосудистого риска.

Цель исследования

Изучение диагностической значимости ультразвуковых методов, включающих В-режим, цветное дуплексное сканирование и спектральную доплерографию, для комплексной оценки морфологических и гемодинамических нарушений в каротидных артериях.

Материалы и методы

Проведено проспективное исследование 100 пациентов с подозрением на каротидный атеросклероз за период наблюдения: 2022–2025 гг. Средний возраст составил $64,3 \pm 8,7$ лет. В контрольную группу включены 30 клинически здоровых добровольцев без признаков атеросклероза. Ультразвуковые исследования проводились на аппарате MyLabSIGMA (ESAOTE, Италия) с использованием линейного датчика 5–7 МГц.

В-режим использован для оценки толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ) и структуры стенки сосуда, ЦДС - для выявления бляшек, определения их эхогенности, контуров и протяжённости, спектральная доплерография для количественной оценки кровотока, расчёта степени стеноза.

Результаты исследования

Использование серошкального режима способствовало раннему выявлению утолщения ТКИМ до формирования бляшек. Применение цветового дуплексного сканирования точно локализовало зону стеноза и оценивало его выраженность.

Спектральная доплерография позволила эффективно измерить скорость кровотока, что позволило нам подтверждать степень гемодинамических нарушений.

Изменения ТИМ и формирование атеросклеротических бляшек наиболее часто выявлялись в области бифуркации общей сонной артерии.

При высоком стенозе (более 70%) преобладали гипоэхогенные и гетерогенные бляшки с нарушением ламинарного кровотока. В таблице представлены показатели в основной и контрольной группах.

Таблица.

Сравнительная характеристика показателей обеих групп

Параметр	Основная группа (n=100)	Контрольная группа (n=30)	Достоверность p
Возраст	$64,3 \pm 8,7$	$53,8 \pm 7,2$	0,07
Мужчины	63%	50%	0,21
Средняя ТКИМ (мм)	$1,19 \pm 0,28$	$0,68 \pm 0,11$	< 0,05
Наличие АСБ (%)	84%	0%	< 0,05
Средняя степень стеноза (%)	$47,6 \pm 14,2$	0%	< 0,01
Гемодинамические нарушения (%)	68%	0%	< 0,01

Как показано в таблице, выявлены статистически значимые различия в морфологических и гемодинамических параметрах атеросклеротических бляшек у пациентов с различной степенью каротидного стеноза ($p < 0,05$). Примененный нами комплекс ультразвуковых методик продемонстрировал высокие диагностические характеристики: чувствительность комплекса ультразвуковых методов составила 96,1%, а специфичность 92,8%.

Заключение

Комплексное использование ультразвуковых методов (В-режим, ЦДС и доплерография) обладает высокой чувствительностью и специфичностью в диагностике каротидного атеросклероза. Эти методики позволяют не только выявлять ранние признаки сосудистых изменений, но и проводить стратификацию риска у пациентов в зависимости от степени стеноза, что делает их незаменимыми в клинической практике.

Список литературы

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад о состоянии здоровья: Инсульт и сердечно-сосудистые заболевания, 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.who.int/> (дата обращения: 21.05.2025).
2. Маджидова Ё.Н., Абдуллаев А.А., Хакимов Ш.К. Эпидемиология инсульта в Узбекистане: современные тенденции и факторы риска // Журнал неврологии и нейрохирургии Узбекистана. — 2019. — Т. 12, № 3. — С. 45–52.
3. Naghavi M., Abajobir A.A., Abbafati C. et al. Global, regional, and national burden of cardiovascular diseases for 10 causes, 1990 to 2015 // Journal of the American College of Cardiology. — 2017. — Vol. 70, № 1. — P. 1–25.
4. Howard G., Wagenknecht L.E., Burke G.L. et al. Carotid intima-media thickness and risk of cardiovascular events: The ARIC study // Circulation. — 2013. — Vol. 127, № 4. — P. 465–473.

Сведения об авторах:

Розыходжаева Гульнора Ахмедовна -доктор медицинских наук, проф., зав. отделением функциональной диагностики Центральной клинической больницы № 1 Главного медицинского управления при Администрации Президента Республики Узбекистан, email: gulnoradm@inbox.ru

Эрназарова Мафтуна Абдували кизи – магистр 1 курса, Ташкентского государственного медицинского университета, +998935662832 maftuna2832@gmail.com